

PROJECT DURATION

START DATE

01/03/2022

END DATE

28/02/2025

FUNDING

2.99 Million €
100% EU contribution

The project has been funded under the EIC Pathfinder, one of the instruments of the European Innovation Council Work Programme, part of Horizon Europe. The Programme supports early-stage projects (TRL levels 1 to 4), i.e. high-risk/high-gain technology, that have the potential to create new markets and address global changes, making a real difference to our lives.

European
Innovation
Council

DeepU PARTNERS

- * RED S.r.l. (Coordination)
- * Università degli Studi di Padova
- * PREVENT GMBH
- * Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
- * Terra GeoServ Limited
- * Consiglio Nazionale delle Ricerche
- * Wrocław University of Science and Technology

COORDINATOR

Eng. Luc Pockelé

E: luc.pockele@red-srl.com

Follow our progress on

www.deepu.eu

This research is funded by the European Union (G.A. 101046937). However, the views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EISMEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

DeepU

Funded by
the European Union

Deep U-tube heat exchanger breakthrough: combining laser and cryogenic gas for geothermal energy exploitation

DeepU

Increasing accessibility of deep geothermal resources for low carbon heating and power generation is a fundamental requirement to accelerate the development of decarbonised and indigenous energy supplies in Europe.

The DeepU project seeks to achieve the deployment of 'geothermal anywhere' and at providing a stable, uninterrupted, base load energy to meet global CO₂ emission reduction targets. The disruptive technology envisioned in the project will revolutionise the deep geothermal energy sector, offering a complementary approach and an alternative solution to traditional energy storage and production, decentralising the power supply also in areas where this is currently deemed uneconomic.

ABOUT DeepU

The ultimate goal is to extract energy from the underground using deep (>4 km) vitrified, waterproof, non-cracked U-tube heat exchanger by combining laser and cryogenic gas into a single technological drilling solution. This innovative technology liquefies and vitrifies the rocks, leaving the borehole ready for heat exchange immediately after drilling. In addition, the demonstration at the laboratory scale produces the information required for assessing the technological, environmental and economic sustainability and defining the potential and commercial attractiveness of the proposed solution.

OBJECTIVES

- * Develop and calibrate the drilling technology by: selecting a cryogenic gas able to cool in a controlled manner the rock melted by a laser; developing an innovative lightweight drill string able to host the gas and the laser at the same time; developing specific temperature control analysis and innovative laser lenses able to convey the heat and to sustain multilateral drilling;
- * Determine the physical-thermal phenomena affecting different kinds of rocks to assess the borehole wall vitrification and integrity;
- * Evaluate the legislative aspects and environmental standards related to the innovation proposed;
- * Define the DeepU geothermal exploitation potential, including economic analyses, based on case studies modelling.

DURATA DEL PROGETTO

DATA DI INIZIO

01/03/2022

DATA DI FINE

28/02/2025

FINANZIAMENTO

2.99 milioni di €

Contributo europeo (UE) al 100%

Il progetto è stato finanziato nell'ambito dell'EIC Pathfinder, uno degli strumenti del Programma di lavoro del Consiglio Europeo per l'innovazione, parte di Horizon Europe. Il programma sostiene progetti in fase iniziale (livelli TRL da 1 a 4), ovvero tecnologie ad alto rischio/alto guadagno, che hanno il potenziale di creare nuovi mercati e affrontare cambiamenti globali, facendo una reale differenza nelle nostre vite.

European
Innovation
Council

I PARTNER

- * Università degli Studi di Padova (Coordination)
- * RED S.r.l.
- * PREVENT GMBH
- * Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
- * Terra GeoServ Limited
- * Consiglio Nazionale delle Ricerche
- * Politecnico di Breslavia

COORDINAMENTO

Ing Luc Pockelé

E: luc.pockele@red-srl.com

Segui i nostri progressi su

www.deepu.eu

Questa ricerca è finanziata dall'Unione Europea (G.A. 101046937). Tuttavia, le opinioni e i pareri espressi sono esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'EISMEA. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

Deep!U

Funded by
the European Union

Innovazione degli
scambiatori di
calore ad U
profondi:
combinazione di
laser e gas
criogenico per la
produzione di
energia
geotermica

Deep!U

Una maggiore accessibilità alle risorse geotermiche profonde per la produzione di calore e la generazione elettrica a basse emissioni di carbonio è un requisito fondamentale per accelerare lo sviluppo di fonti energetiche decarbonizzate e autoctone in Europa.

Il progetto DeepU mira a realizzare la diffusione della "geotermia in ogni luogo" e a fornire un'energia di base stabile e ininterrotta per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni globali di CO₂. La tecnologia dirompente prevista dal progetto rivoluzionerà il settore dell'energia geotermica profonda, offrendo un approccio complementare e una soluzione alternativa all'accumulo e alla produzione di energia tradizionali, decentralizzando l'approvvigionamento di energia anche in aree in cui questo non è attualmente ritenuto economico.

IL CONCETTO di DeepU

L'obiettivo finale è quello di estrarre energia dal sottosuolo utilizzando scambiatori di calore profondi (oltre i 4 km) costituiti da tubi ad U vetrificati, impermeabili e non fessurati, combinando tecnologie a laser e il gas criogenico in un'unica soluzione di perforazione. Questa tecnologia innovativa liquefa e vetrifica le rocce, lasciando il pozzo pronto per lo scambio di calore subito dopo la perforazione. La prevista dimostrazione su scala di laboratorio produce anche le informazioni necessarie per valutare la sostenibilità tecnologica, ambientale ed economica e definire il potenziale e l'interesse commerciale della soluzione proposta.

OBIETTIVI

- * Sviluppare e calibrare la tecnologia di perforazione: selezionando un gas criogenico in grado di raffreddare in modo controllato la roccia fusa dal laser; sviluppando un'innovativa asta di perforazione leggera in grado di ospitare il gas e il laser allo stesso tempo; sviluppando analisi specifiche di controllo della temperatura e lenti laser innovative in grado di veicolare il calore e assicurare la perforazione multilaterale;
- * Determinare i fenomeni fisico-termici che interessano diversi tipi di rocce per valutare la vetrificazione e l'integrità della parete del foro;
- * Valutare gli aspetti legislativi e gli standard ambientali relativi all'innovazione proposta;
- * Definire il potenziale di sfruttamento geotermico della soluzione DeepU, incluso le analisi economiche, sulla base della modellazione di casi di studio.

PROJEKTDAUER

ANFANGSDATUM

01/03/2022

ENDE-DATUM

28/02/2025

DeepU PARTNER

- * RED S.r.l. (Coordination)
- * Università degli Studi di Padova
- * PREVENT GMBH
- * Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
- * Terra GeoServ Limited
- * Consiglio Nazionale delle Ricerche
- * Wrocław University of Science and Technology

FINANZIERUNG

2.99 Million €

Durch 100% EU-Finanzierung

Das Projekt wurde im Rahmen des EIC-Pathfinders finanziert, einem Programms des Europäischen Innovationsrates, das Teil von Horizon Europe ist. Das Arbeitsprogramm des Europäischen Innovationsrates ist Teil von Horizont Europa. Das Programm unterstützt Projekte in der Frühphase (TRL-Stufen 1 bis 4), d. h. Technologien mit hohem Risiko und hohem Nutzen, die das Potenzial haben, neue Märkte zu schaffen und globale Veränderungen anzugehen, die unser Leben wirklich verändern

European
Innovation
Council

KOORDINATOR

Eng. Luc Pockelé

E: luc.pockele@red-srl.com

Verfolgen Sie unsere Fortschritte

www.deepu.eu

Diese Forschung wird von der Europäischen Union finanziert (G.A. 101046937). Die darin geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder des EISMEA wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden.

DeepU

Funded by
the European Union

Durchbruch beim U-förmigen Tiefenwärmeta- uschersystem: Kombination von Laser und kryogenem Gas zur Nutzung geothermischer Energie

DeepU

Verbesserung der Zugänglichkeit von tiefen geothermischen Ressourcen für kohlenstoffarme Erzeugung von Wärme und Strom. Diese Erzeugung ist eine grundlegende Voraussetzung für die Beschleunigung der Entwicklung einer kohlenstoffarmen und heimischen Energieversorgung in Europa.

Das DeepU-Projekt zielt auf den Einsatz von "Geothermie an jedem Ort" und die Bereitstellung einer stabilen, ununterbrochenen Grundlastenergie ab, um die globalen CO₂ Emissionsreduktionsziele zu erreichen. Die im Projekt vorgesehene bahnbrechende Technologie wird den Sektor der Tiefengeothermie revolutionieren, indem sie einen ergänzenden Ansatz und eine alternative Lösung zur herkömmlichen Energiespeicherung und -erzeugung bietet und die Stromversorgung auch in Gebieten dezentralisiert, in denen dies derzeit als unwirtschaftlich gilt.

ÜBER DeepU

Das ultimative Ziel ist die Gewinnung von Energie aus dem Untergrund durch tiefe (>4 km) verglaste, wasserdichte, nicht gerissene U-Rohr-Wärmetauscher durch die Kombination von Laser und kryogenem Gas in einer einzigen technologischen Bohrlösung. Bei dieser innovativen Technologie wird das Gestein verflüssigt und verglast, so dass das Bohrloch unmittelbar nach dem Bohren für den Wärmeaustausch bereit ist. Darüber hinaus liefert die Demonstration im Labormaßstab die erforderlichen Informationen für die Bewertung der technologischen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit sowie für eine Potentialbestimmung und eine Bewertung der kommerziellen Attraktivität für die vorgeschlagene Lösung.

ZIELE

- * Entwicklung und Kalibrierung der Bohrtechnologie durch: die Auswahl eines kryogenen Gases, das in der Lage ist, das von einem Laser geschmolzene Gestein kontrolliert zu kühlen; die Entwicklung eines innovativen, leichten Bohrgestänges, das gleichzeitig das Gas und den Laser aufnehmen kann; die Entwicklung spezifischer Temperaturkontrollanalysen und innovativer Laserlinsen, die in der Lage sind, den Strahl zu leiten und die Bohrung zu unterstützen;
- * Bestimmung der physikalisch-thermischen Phänomene, die sich auf verschiedene Gesteinsarten auswirken, um die Verglasung und Unversehrtheit der Bohrlochwand zu beurteilen;
- * Bewertung der rechtlichen Aspekte und Umweltnormen im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Innovation;
- * Definition des geothermischen Nutzungspotenzials von DeepU, einschließlich der wirtschaftlichen Analysen auf Grundlage von Fallstudienmodellen.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

**DATA ROZPOCZĘCIA
PROJEKTU**

01/03/2022

DATA KOŃCA PROJEKTU

28/02/2025

FINANSOWANIE

2.99 milionów Euro
100% wkład Unii Europejskiej

Projekt został sfinansowany w ramach programu EIC Pathfinder, Filar III Innowacyjna Europa, Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont Europa. Program wspiera projekty na wczesnym etapie (poziomy TRL od 1 do 4), tj. technologie „Wielkie ryzyko/ wielki zysk” (high-risk/high gain technologies), które mają potencjał tworzenia nowych rynków i reagowania na globalne zmiany, realnie wpływając na jakość życia.

European
Innovation
Council

DeepU PARTNERZY

- * RED S.r.l. (Koordynacja)
- * University of Padua
- * PREVENT GMBH
- * Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
- * Terra GeoServ Limited
- * National Research Council
- * Politechnika Wroclawska

KOORDYNATOR

Eng. Luc Pockelé

E: luc.pockele@red-srl.com

Śledź nasze postępy

www.deepu.eu

Badania te są finansowane przez Unię Europejską (G.A. 101046937). Jednakże wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (autorów) i nie odzwierciedlają poglądów Unii Europejskiej ani Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA). Zarówno Unia Europejska jak i Agencja Wykonawcza nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

DeepU

Funded by
the European Union

DeepU –
innowacyjny
projekt
wykonywania
głębokich
odwiertów na
potrzeby
pozyskiwania
energii
geotermalnej:
przełomowa idea
sprzęgnięcia lasera
z technologią
kriogeniczną

DeepU

Zwiększanie dostępności głębokich zasobów geotermalnych dla niskoemisyjnego ogrzewania i wytwarzania energii jest podstawowym wymogiem przyspieszenia rozwoju niskoemisyjnych, lokalnych źródeł energii w Europie.

Projekt DeepU ma na celu wdrożenie „energii geotermalnej w każdym miejscu” poprzez zapewnienie stabilnej i nieprzerwanej dostawy energii, a przez to osiągnięcie globalnych wymagań w zakresie redukcji emisji CO₂. Przełomowa technologia przewidziana w projekcie zrewolucjonizuje sektor pozyskiwania energii z głębokiej geotermii, oferując nowe podejście i alternatywne rozwiązanie w stosunku do tradycyjnego sposobu wytwarzania i magazynowania energii, w szczególności ze źródeł rozproszonych, jakimi są zasoby geotermalne.

PROJEKT DeepU

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie nowej technologii wiercenia głębokich otworów (>4 km) umożliwiających pozyskiwanie energii cieplnej ziemi. Innowacyjność rozwiązania polega na jednoczesnym wykorzystaniu lasera i gazu kriogenicznego w procesie wiercenia. Zastosowanie wiązki laserowej pozwoli na stopienie skały, natomiast gaz kriogeniczny umożliwi natychmiastowe zeszklenie ścian, pozostawiając odwiert gotowy do wymiany ciepła bezpośrednio po jego wywierceniu.

Opracowany system demonstracyjny w skali laboratoryjnej dostarczy informacji niezbędnych do oceny perspektyw rozwoju technologicznego, środowiskowego i ekonomicznego oraz pozwoli na oszacowanie potencjału komercyjnego proponowanego rozwiązania.

CELE

- * Opracowanie technologii wiercenia poprzez: dobór gazu kriogenicznego zdolnego do kontrolowanego ochłodzenia skały przetopionej laserem; opracowanie innowacyjnego, lekkiego przewodu wiertniczego, który będzie w stanie jednocześnie dostarczać w głąb otworu gaz kriogeniczny oraz wiązkę lasera dużej mocy; analizy możliwości kontroli temperatury i wykonania innowacyjnych soczewek laserowych zdolnych do przenoszenia energii koniecznej do wiercenia skały;
- * Określenie zjawisk fizycznych i cieplnych występujących w różnych typach skał w celu oceny stopnia zeszklenia i integralności ścian otworu wiertniczego;
- * Ocena aspektów prawnych i norm środowiskowych związanych z proponowanym rozwiązaniem;
- * Zdefiniowanie potencjału pozyskiwania energii geotermalnej metodą DeepU, włączając analizy ekonomiczne w oparciu o studium przypadku.